

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ СИПУЧИХ ВАНТАЖІВ В КОНТЕЙНЕРНІЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ

В. Загорянський, д.т.н., доцент;

І. Кузнецов, студент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З усього обсягу автомобільних перевезень значну частину становлять перевезення сипучих вантажів [1]. Це, в першу чергу, мінеральна сировина, будівельні матеріали і продукція сільського господарства, які допускають перевезення їх у кузовах вантажних автомобілів без тари, і вивантаження скиданням.

Існуюча технологія переробки сипучих вантажів передбачає широке використання спеціальних ємностей – на стаціонарних і мобільних [2].

Стаціонарні ємності, як правило, знаходяться у постачальників та одержувачів вантажів, на їх прирейкових складах і виконують роль відпускних та приймальних бункерів [3]. До мобільних ємностей для сипучих вантажів належать контейнери, кузова автомобільного та залізничного рухомого складу, трюми суден. Чим вища реалізація функціональних можливостей цих ємностей, тим ефективніший перевізний процес.

Використання поставок сипучих вантажів у спеціальних піддонах забезпечує істотне зниження витрат на навантажувально-розвантажувальні та транспортно-складські (НРТС) роботи (операції) [4]. До ємностей такого типу можна віднести ящиківі та бункерні піддони. Використовуючи їх для перевезення сипучих вантажів, застосовують мішкоподібні вкладиші, що дозволяє швидко та ефективно спорожнити піддон, не витрачаючи при цьому час на зачистку від залишків вантажу. У цьому випадку досягається також вищий коефіцієнт заповнення складів та кузовів транспортних засобів.

Метою роботи є аналіз найбільш розповсюджених засобів для перевезення сипучих вантажів автомобільним транспортом в контейнерній транспортно-технологічній системі.

Можливості перевізного процесу значно розширюють постачання зазначених вантажів у контейнерах [5]. При цьому можуть бути використані універсальні, спеціальні, м'які разові та оборотні контейнери. Вони забезпечують тимчасове зберігання вантажу всією трасою від постачальника до споживача, включаючи тимчасові паузи при стиковках різних видів транспорту та перевалок. Застосування м'яких разових контейнерів дозволяє виключити їх повернення, а в оборотних – суттєво знизити масу та обсяг їхньої тари.

Контейнерно-транспортні системи загалом багаторазово підвищують рівень механізації НРТС-операцій та дозволяють вирішити комплекс взаємопов'язаних суспільних проблем [4].

Поряд із спеціальними піддонами та контейнерами для сипучих вантажів використовуються кузова транспортних засобів і, зокрема, вагонів-хоперів [6]. Аналіз їх експлуатації показав, що існуючі конструкції таких вагонів не задовольняють вимогам споживачів і потребують значного доопрацювання кузовів [5]. Відомо, що через недосконалість способів транспортування втрати добрив, цементу тощо досягають 15%.

При проектуванні кузовів транспортних засобів слід віддавати перевагу їх поєднанню з приймальними бункерами. Нерідко вагон, що задовольняє транспортними характеристиками, конструктивно не підходить для вивантажувальних фронтів споживача. У зв'язку з викладеним необхідно значно розширити номенклатуру різновидів мобільних ємностей, запропоновану споживачеві задоволення його запитів.

За місткістю м'які контейнери в залежності від корисного об'єму поділяються на три групи; від 0,14 до 0,6 м³, від 0,61 до 2,0 м³ і понад 2,0 м³ [6].

Відповідно до обсягу встановлюються оптимальні габаритні розміри, сфера застосування та тип транспортних засобів для перевезення контейнерів.

Розподіл контейнерів за групами місткості за версією Американської Асоціації виробників м'яких контейнерів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Групи м'яких контейнерів за місткістю

Застосування	Місткість, м ³	Оптимальні розміри, мм (ширина×довжина×висота)	Діаметр у заповненому стані, мм
Для вантажів з великою об'ємною вагою або у разі малих обсягів перевезення	0,14...0,6	740...790×740×790× відповідна висота	965
Найбільш застосовні розміри для більшості вантажів. Перевозяться автотранспортом або в універсальних контейнерах стандарту ISO	0,61...2	890...940×890...940× відповідна висота	1170
Для вантажів з малою об'ємною вагою або коли обмежена висота контейнера. Використовуються на залізничному транспорті	більше 2	1040...1090×1040...1090×відпо відна висота	1345

Розглянуті різні види піддонів і контейнерів для перевезення автомобільним транспортом сипучих вантажів, виділені їх переваги і недоліки, особлива увага приділена застосуванню м'яких контейнерів.

Список використаних джерел

1. Вантажознавство: підручник / Т. Ю. Габрієлова, Н. Т. Гринів, Є. П. Литвиненко, С. Л. Медведєв. Київ: Кондор, 2023. 180 с.
2. Сумець О. М., Бабанєко Т. Ю. Логістичні системи і ланцюги поставок. Навчальний посібник. Київ: «Хай-Тек Прес», 2012. 2020 с.
3. Кириллова О.В. Порівняльний аналіз історичних аспектів розвитку теорії та практики транспортно-технологічних та логістичних систем. *Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень-2010*: зб. наук. тр. по матер. між. науково-практ. конф. Одеса: Чорномор'я, 2010. Т. 1. С. 50–56.
4. Корнійко Я. Р. Особливості організації транспортно-технологічних схем в ланцюгах постачання за участю логістичних операторів. *Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій*: кол. мон. за заг. ред. Прохорової В. В. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2023. 419 с. С. 273–291.
5. Організація та управління роботою суден в контейнерній транспортно-технологічній системі: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Кириллов Юрій Іванович; Одес. нац. мор. ун-т. Одеса, 2013. 24 с.
6. Огороков А. М. Аналіз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в Україні. *Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна*. Дніпропетровськ, 2015. № 10. С. 98–104.